

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782147>

УДК 378.046.4

**ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

С.К. Погребная,

к.п.н., доц. кафедры психологии, педагогики и доп. образования,
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края,
г. Краснодар

Аннотация: В статье рассматривается медиативная компетентность педагогов, как способность к эффективному разрешению конфликтных ситуаций на основе медиативного подхода. Приводится исследование успешности решения кейс-заданий слушателями дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, как способность демонстрировать на практике применение принципов медиации при разрешении конфликтных ситуаций. Приводятся различия в успешности решения кейс-заданий в зависимости от категории педагогического работника и стажа его работы. Анализируется влияние эмоционального выгорания и профессиональных деформаций педагогов на успешность формирования медиативной компетентности.

Ключевые слова: педагог, медиативная компетентность, коммуникативная компетентность, принципы медиации, кейс-задание, эмоциональное выгорание, профессиональные деформации, примирительные программы

PECULIARITIES OF FORMATION OF TEACHERS ' MEDIATION COMPETENCE IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS

S.K. Pogrebnaya,

Ph. D., Associate Professor of the Department of Psychology, Pedagogy and Add.
educational institutions,
SBOU " Institute of Education Development» Krasnodar Territory,
Krasnodar

Annotation: The article considers the mediation competence of teachers as the ability to effectively resolve conflict situations based on the mediation approach. The article presents a study of the success of solving case tasks by students of additional professional training programs as the ability to demonstrate in practice the application of the principles of mediation in resolving conflict situations. The differences in the success of solving case tasks depending on the category of the teacher and the length of his work are given.

Keywords: teacher, mediation competence, communicative competence, principles of mediation, case study, emotional burnout, professional deformities, reconciliation programs

В связи с развитием в образовательных организациях медиативного подхода разрешения конфликтных ситуаций, одной из актуальных задач организаций дополнительного профессионального педагогического образования стала задача формирования у педагогических работников медиативной компетентности. Определение понятия и структуры медиативной компетентности, основных подходов её формирования и развития в настоящее время является актуальной проблемой, решение которой сможет повысить качество образовательных услуг для педагогов по данному направлению. Эффективность работы служб медиации в образовательных организациях, психологическая безопасность и комфортность образовательной среды в свою очередь зависят от уровня медиативной компетентности педагогов и их мотивации на использование медиативного подхода для профилактики и разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в образовательной среде.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. № 187 г. Москва «Об утверждении программы подготовки медиаторов» определяет основу для разработки и утверждения организациями, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовку медиаторов, специализированных

учебных программ, но не включает перечень компетенций, которые формируются в результате освоения программы. В итоговой резолюции Всероссийского совещания школьных служб примирения и медиации (г. Москва, 24 сентября 2020 г.) подчёркивается важность создания единой специальной комплексной типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по подготовке специалистов в области медиации и восстановительных технологий для системы образования, включающую в обязательном порядке как медиативные, так и восстановительные технологии [1].

Понятие медиативной компетентности педагогов в отечественной литературе рассматривается как часть профессиональной и коммуникативной компетентности личности, также как владение одним из способов конструктивного урегулирования и разрешения конфликтов в сфере образования [2]. Авторами по-разному характеризуется набор знаний и умений, которыми должен владеть педагог для осуществления медиативной деятельности в педагогическом процессе [3].

Т.И. Никулиной, А.М. Гангур медиативная компетентность, понимается, как часть социально-психологической компетентности, а именно, способности индивида эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений. Авторы выделяют следующие основные критерии развития медиативной компетентности участников образовательных отношений: понимание сущности конфликта, причин его возникновения, формирование умения понять собственный внутренний мир и свое эмоциональное состояние, внутренний мир и эмоциональное состояние другого человека в конфликте; осознанный выбор способов разрешения конфликтов [4].

Исследование Козырской И.Н., Нижегородовой Л.А. показывает, что большинство педагогов ориентированы на конструктивное общение, т.е. на повышение эффективности коммуникации. В то же время, педагоги недостаточно осознают факторы, влияющие на эффективность коммуникации, так только 65,5 % из них оказались ориентированы на установление обратной связи, 46,4 % оценивают то, что хотят сообщить собеседнику, 29 % обращают внимание на существование коммуникативных барьеров [5].

Таким образом, большинство авторов при изучении медиативной компетентности в первую очередь выделяют коммуникативную и конфликтологическую её составляющую, оставляя «в тени» принципы медиации, как системообразующие принципы построения общения в медиативном подходе. Медиативный подход – подход, основанный на принципах медиации, предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, создающими основу для предотвращения и (или)

эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как полноценной процедуры [6].

Анализ освоения педагогами дополнительных профессиональных программ повышения квалификации показывает, что есть трудности при реализации принципов медиации в построении медиативной беседы при решении кейс-заданий. Обычно кейс представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую слушателям в качестве задачи для анализа и поиска решения, и содержит схематическое словесное описание ситуации. Кейс-задание, как инструмент итоговой аттестации слушателей курсов повышения квалификации кураторов служб школьной медиации, нацелен на оценку навыков проведения медиативной встречи. Кейс – задание представляет собой отражение типичных конфликтных ситуаций, возникающих в образовательной среде, которые проигрываются между конфликтующими сторонами. Слушатели имеют возможность проводить программу примирения вдвоём, тогда один из них является медиатором, а другой ко-медиатором. При том, что в промежуточном и итоговом тестировании слушатели показывают высокий уровень овладения знаниями о принципах медиации, их значения и содержания, на практике эти принципы игнорируются. При высокой конфликтологической и коммуникативной компетентности, но без опоры на принципы медиации, кейс-задания решаются педагогами обычными, привычными для них в педагогической практике стратегиями.

Нами был проведен сравнительный анализ успешности в решении кейс-задания педагогическими работниками разных категорий, а также имеющих разный стаж педагогической деятельности. В исследовании приняли участие 100 педагогических работников, обучающихся по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для кураторов служб школьной медиации в период 2020-2021 г.

Сравнивались по успешности выполнения кейс-задания слушатели, занимающие в образовательной организации следующие должности: педагог-психолог, социальный педагог, педагог-предметник, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов. Для определения категории слушателя в зависимости от педагогического стажа были выделены следующие группы: стаж до 3 лет, от 4 до 7 лет, от 8 до 10 лет, более 10 лет.

Оценка выполнения кейс-задания каждым слушателем производилась по 5-бальной системе, далее подчитывался средний балл, т.е. среднее арифметическое для каждой категории слушателей. Данные о полученных различиях в выполнении кейс-задания по примирению конфликтующих сторон в опоре на принципы медиации приведены в таблице 1.

Наиболее высокую успешность выполнения кейс-задания по примирению сторон на основе медиативного подхода показывают педагоги-психологи, наиболее низкая успешность у педагогов-предметников и учителей начальных классов.

Успешность применения принципов медиации на практике педагогами-психологами связана с тем, что эти принципы во многом согласуются с этическим кодексом практической психологии в образовании и общими подходами к организации психологической помощи. Например, сходны между собой принципы конфиденциальности, добровольности проведения процедуры медиации и оказания психологической помощи. Разделение ответственности за результат между психологом и клиентом, происходит аналогично разделению ответственности за нахождение решения конфликтной ситуации и достижения соглашения между медиатором и сторонами конфликта. Принцип нейтральности в медиации, который подразумевает не только нейтральное отношение медиатора к сторонам конфликта, но и нейтральность по отношению к самой ситуации, также, как и принцип равноправия сторон лучше принимается и реализуется также педагогами-психологами. К реализации данных принципов зачастую лично не готовы многие педагоги в связи с привычкой действовать в иерархической системе отношений, стремлением демонстрировать свой контроль над ситуацией и требовать подчинения, а также стремлением дать собственную оценку конфликтной ситуации и определить пути её решения.

Таблица 1 – Средние баллы выполнения кейс-задания педагогическими работниками с различным педагогическим стажем

Категория	до 3 лет	4-7 лет	8-10 лет	>10 лет	Средняя по категории
Педагоги-психологи	4,2	4,5	4,9	4,7	4,6
Социальные педагоги	4,1	4,3	4,5	4,4	4,3
Зам. директора по УВР	4,0	4,3	4,1	3,8	4,0
Педагог-предметник	3,8	3,6	3,2	3,0	3,4
Учитель начальных классов	3,7	3,9	3,1	3,0	3,4

Низкая успешность применения принципов медиации у педагогов-предметников и учителей начальных классов также может быть связана с более низким воспитательным потенциалом и более низкой мотивацией на воспитание личности обучающегося в процессе реализации примирительной

программы. Педагогические работники, отвечающие в образовательной организации за воспитательную и профилактическую деятельность больше направлены не только на урегулирование конкретной ситуации, но на превенцию подобных ситуаций и лучше видят воспитательный эффект применения медиативного и восстановительного подходов при разрешении конфликтов.

Изменение успешности решения кейс-заданий в зависимости от педагогического стажа носит у педагогических работников более сложный, непрямолинейный характер. У педагогов-психологов и социальных педагогов происходит интенсивный рост с достижением максимума в период 8-10 лет стажа, затем небольшой спад. У заместителей директоров и учителей начальных классов пик приходится на стаж 4-7 лет. У педагогов-предметников напротив происходит снижение успешности с увеличением стажа. Возможно, это связано с усилением профессионального развития в русле преподаваемого предмета и снижением воспитательного потенциала.

Изучая причины успешности применения принципов медиации на практике педагогическими работниками с разным стажем работы, нельзя не учитывать такие факторы, как эмоциональное выгорание и развитие профессиональных деформаций. Эмоциональное выгорание – это состояние физического, эмоционального, умственного истощения, это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия [7]. Развитие данного синдрома носит стадийный характер. Если с начала происходит увеличение энергетических затрат, то по мере развития синдрома появляется чувство усталости, которое постепенно сменяется разочарованием, снижением профессиональной мотивации, повышением негативизма к обучающимся, формализмом в выполнении педагогической деятельности. Логично предположить, что педагогические работники с синдромом эмоционального выгорания не мотивированы к реализации функций школьного медиатора, не способны к адекватному эмоциональному и энергическому вкладу в урегулирование конфликтных ситуаций, их воспитательный потенциал в целом будет снижен.

Профессиональная деформация личности – изменение качеств личности, таких как стереотипы восприятия, ценностные ориентации, характер и способы общения, паттерны поведения, которые наступают под влиянием длительного выполнения профессиональной деятельности [8].

Рассмотрим некоторые профессиональные деформации педагогов в их влиянии на способность к реализации принципов медиации и качественного ведения примирительной программы.

Авторитарность педагога, которая проявляется в использовании преимущественно распоряжений, рекомендаций, указаний, приводит к

снижению способности передачи сторонам конфликта ответственности за нахождение решения и его реализацию. Демонстративность – качество личности, проявляющееся в стремлении быть в центре внимания, является помехой при ведении примирительной программы, т.к. вместо того, чтобы дать возможность сторонам конфликта услышать и понять друг друга, медиатор с высокой демонстративностью привлекает внимание к собственной персоне и ожидает восхищения.

Доминантность педагога проявляется в стремлении требовать, наказывать, оценивать, контролировать. Доминантность мешает реализации принципа нейтральности и ответственности сторон за нахождение решения и достижения соглашения. Педагогическая агрессия проявляется во враждебном отношении к нерадивым и неуспевающим учащимся, в приверженности к «карательным» педагогическим воздействиям. Враждебность является препятствием не только для урегулирования конфликта на основе медиативного подхода, без наказания и «клеймения» виновного, но и для построения общения в эмпатическом диалоге.

Социальное лицемерие педагога проявляется в привычке морализирования, неискренности чувств и отношений, что будет мешать занять нейтральную позицию, реализовать принцип открытости, проводить в встречу на основе уважения и сотрудничества. Равнодушие и с годами сформировавшаяся профессиональная беспомощность, когда педагог отказывается от попыток изменить не устраивающую его ситуацию, является мощным фактором сопротивления медиативному подходу урегулирования конфликтов, преувеличениями его сложности, перекладыванием ответственности на других.

Догматизм, консерватизм и информационная пассивность проявляется в игнорировании любых профессиональных новшеств, пренебрежительном отношении к науке, инновациям, прекращении своего профессионального самообразования и самовоспитания, в самоуверенности и завышенной самооценке, формировании штампов педагогического воздействия. При такого рода деформациях проявляется общее сопротивление введению медиативного подхода в образовательной организации.

Ролевой экспансионизм проявляется в фиксации только на собственных педагогических проблемах и трудностях. Данная деформация заставляет отгородиться от всего, что не связано с непосредственными должностными обязанностями педагогического работника, роль школьного медиатора воспринимается как «навязываемая извне».

Монологизм – угасание способности к диалогу, как к взаимообмену и взаимообогащению личностными смыслами, является препятствием к построению общения в эмпатическом диалоге. Формализм приводит к

снижению мотивации к педагогической деятельности, отношению к работе «спустя рукава». Формальное отношение к проведению примирительных программ школьным медиатором не позволяет данным программам быть качественными и результативными.

Таким образом, важно в понятие медиативной компетентности педагогического работника включать не только навыки эффективной коммуникации, но способности к урегулированию конфликтов на основе именно медиативного подхода и применение на практике принципов медиации. Показанные различия в успешности выполнения кейс-заданий по разрешению конфликтных ситуаций между различными категориями педагогических работников с различным педагогическим стажем должны приниматься во внимание при формировании медиативной компетентности. Влияние факторов эмоционального выгорания и профессиональных деформаций на успешность формирования медиативных компетенций педагогов заслуживает дальнейшего экспериментального исследования.

Список литературы

[1] Итоговая резолюция [Текст]: Всероссийское совещание школьных служб примирения и медиации. – Москва, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fcprc.ru/news/vserossijskoe-soveshhanie-shkolnyh-sluzhb-primireniya-i-mediatsii/>. (дата обращения: 14.04.2021).

[2] Рюмин Р.В. Формирование медиативной компетентности посредством дистанционных образовательных технологий [Текст]: монография. / Р.В. Рюмин, Р.В. Ардовская. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 152 с.

[3] Хорошевская И.В. Формирование медиативной компетентности будущих педагогов как психолого-педагогическая проблема [Текст]. / И.В. Хорошевская. // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2019. № 1(134). 113-118 с.

[4] Никулина Т.И. Медиативная компетентность субъектов образовательного процесса [Текст]. / Т.И. Никулина, А.М. Гангур. / редкол. З.В. Диянова и др. // Психологическая наука и практика: инновации в образовании: материалы V конф. психологов образования Сибири. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2018. 526-530 с.

[5] Козырская И.Н. Развитие коммуникативной компетентности педагогов посредством медиации [Текст]. / И.Н. Козырская, Л.А. Нижегородова. // Учёные записки Орловского государственного университета. – 2016. № 4(73). 278-281 с.

[6] Методические рекомендации по развитию сети служб медиации (примирения) в образовательных организациях и в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Текст]: Письмо Минпросвещения Российской Федерации от 28 апреля 2020 года N ДГ-375/07. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931992/>. (дата обращения: 14.04.2021).

[7] Бойко В.В. Синдром «Эмоционального выгорания» в профессиональном общении [Текст]. / В.В. Бойко. – СПб.: Сударья, 2000г. 32 с.

[8] Зеер Э.Ф. Психология профессиональных деструкций: уч. для вузов [Текст]. / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк. – М.: Академич. проект, 2005. 240 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Final resolution [Text]: All-Russian meeting of school reconciliation and mediation services. – Moscow, 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://fcprc.ru/news/vserossijskoe-soveshhanie-shkolnyh-sluzhb-primireniya-i-mediatsii/>. (date of access: 04.14.2021).

[2] Ryumin R.V. Formation of mediation competence by means of distance educational technologies [Text]: monograph. / R.V. Ryumin, R.V. Ardovskaya. – Vologda: ISERT RAN, 2013. 152 p.

[3] Khoroshevskaya I.V. Formation of mediation competence of future teachers as a psychological and pedagogical problem [Text]. / I.V. Khoroshevskaya. // Bulletin of the Volgograd State Pedagogical University. – 2019. No. 1 (134). 113-118 p.

[4] Nikulina T.I. Mediative competence of subjects of the educational process [Text]. / T.I. Nikulina, A.M. Gangur. / editorial board. Z.V. Diyanova et al. // Psychological science and practice: innovations in education: materials of the V conf. educational psychologists in Siberia. – Irkutsk: Izd-vo ISU, 2018. 526-530 p.

[5] Kozyrskaya I.N. Development of the communicative competence of teachers through mediation [Text]. / I.N. Kozyrskaya, L.A. Nizhegorodova. // Scientific notes of the Oryol State University. – 2016. No. 4 (73). 278-281 p.

[6] Methodological recommendations for the development of a network of mediation (reconciliation) services in educational organizations and organizations for orphans and children left without parental care [Text]: Letter of the Ministry of Education of the Russian Federation of April 28, 2020 N DG-375/07. [Electronic resource]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931992/>. (date of access: 04.14.2021).

[7] Boyko V.V. Burnout syndrome in professional communication [Text]. / V.V. Boyko. – СПб.: Madam, 2000. 32 p.

[8] Zeer E.F. Psychology of professional destruction: textbook. for universities [Text]. / E.F. Zeer, E.E. Symaniuk. – М.: Academic. project, 2005. 240 p.

© С.К. Погребная, 2021

Поступила в редакцию 17.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Погребная С.К. Особенности формирования медиативной компетентности педагогов в условиях реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 157-166. URL: <https://ip-journal.ru/>